

Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Thông tin khoa học

Đánh giá của độc giả quốc tế về sách ngụ ngôn triết học nhân văn Việt Nam

11:54 | 07/10/2024

EFR Thứ hạng của quyển sách trên Amazon và phản hồi tích cực gần đây đã cho thấy rằng, cuốn sách mang cho độc giả quốc tế cơ hội để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam qua những câu chuyện “được chế tác một cách điêu luyện”.

Mới đây, ngày 2/10/2024, tuyển tập truyện ngụ ngôn “Wild Wise Weird” (“Hoang dã, Khôn ngoan, Kỳ lạ”) của tác giả Vương Quân Hoàng đã đạt được một cột mốc ấn tượng: hiện đứng thứ 9 trong danh sách bán chạy nhất của Amazon ở hạng mục Triết học Nhân văn [1].

Đây là quyển sách phản ánh những quan sát và suy tư sâu sắc của tác giả về văn hóa, xã hội và con người Việt Nam và các vấn đề quan trọng đang diễn ra trên toàn cầu (như khủng hoảng khí hậu, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo - AI và sự cần thiết của việc đưa các trí tuệ cổ xưa trở lại). Thông qua góc nhìn của nhân vật chính – ngài Bói Cá, độc giả được dẫn dắt vào thế giới sôi động của xóm chim và cuộc sống nơi đây, để từ đấy có được những phút giây vừa tươi cười sảng khoái và suy ngẫm triết học sâu sắc.

Những câu chuyện đầu tiên trong tập được viết vào năm 2017 và lần lượt đăng trong chuyên mục Khoảng Lặng của Tạp chí *Kinh tế và Dự báo* cho đến năm 2019. Quyển sách được phát hành chính thức vào năm 2022 dưới tên gọi “The Kingfisher Story Collection” (“Truyện Ngụ Ngôn Bói Cá”), với tổng cộng 21 câu chuyện. Đến nay, tác phẩm đã được tác giả phát triển thành 42 mẫu truyện ngụ ngôn, vì thế tác giả Vương Quân Hoàng đã quyết định đổi tên sách thành “Wild Wise Weird” để đánh dấu kỷ niệm 2 năm sách được xuất bản. Điều đặc biệt là chỉ vài ngày sau khi được đổi tên, sách đã lọt top 10 quyển sách về Triết học Nhân văn bán chạy nhất trên Amazon (Ảnh).

Top 10 sách bán chạy nhất trên Amazon trong hạng mục Triết học Nhân văn, ngày 2/10/2024

Nhiều độc giả quốc tế cũng đã có nhận xét rất tích cực về giá trị của tập truyện ngụ ngôn Việt Nam. Tiêu biểu nhất đó là họ cho rằng, quyển sách là sự hòa quyện một cách khéo léo giữa các chủ đề nhân văn, như kể chuyện, nghệ thuật, bài học đạo đức, giá trị văn hóa và sự liên quan đến các sự kiện thời đại. Một độc giả tại Hoa Kỳ, tên là Raymond, cho rằng:

“Một trong những điểm mạnh của tập truyện này là khả năng kết hợp một cách mượt mà các yếu tố truyền thống của truyện ngụ ngôn với cảm quan hiện đại. Mỗi câu chuyện mang đến một góc nhìn mới mẻ trong khi vẫn giữ được cốt lõi của hình thức kể chuyện cổ xưa. Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút vào từng câu chuyện, đắm chìm trong lời kể chi tiết đẹp đẽ, say mê những bài học được truyền tải, và bị quyến rũ bởi tính cách độc đáo của từng loài vật trong truyện.”

Đồng quan điểm này, độc giả Hemant Kumar đến từ Ấn Độ đã viết rằng:

“Hoang dã, Khôn ngoan, Kỳ lạ là một tập truyện đầy sáng tạo kết hợp những câu chuyện ngộ nghĩnh, thông thái và kỳ lạ. Với đầy những cuộc phiêu lưu, bài học cuộc sống, và những góc nhìn độc đáo, cuốn sách mang đến những câu chuyện thú vị và gợi mở suy ngẫm cho độc giả ở mọi lứa tuổi. Tuyển tập này thật sự khơi gợi trí tưởng tượng và truyền cảm hứng, hoàn hảo cho những ai yêu thích thể loại giả tưởng và siêu thực”.

Sự quyến rũ của cuốn sách còn được tăng thêm nhờ vào sự hài hước và dí dỏm, cũng như các giá trị văn hóa của người Việt, như Vdeva, một độc giả ở Hoa Kỳ, đã mô tả:

“Truyện Ngụ Ngôn Bói Cá là một kho tàng truyện ngắn nhẹ nhàng giới thiệu với độc giả sự phong phú của văn hóa Việt Nam trong khi vẫn mang đến những bình luận xã hội sâu sắc qua lớp vỏ hài hước. Ban đầu được viết bằng tiếng Việt và nay đã mở rộng thành phiên bản thứ ba này, Vương Quan Hoang đã tạo ra một bộ sưu tập vừa dễ tiếp cận vừa sâu sắc, là cuốn sách phải đọc cho bất kỳ ai yêu thích văn học mang ý nghĩa văn hóa cùng với sự hóm hỉnh”.

Dù những câu chuyện phần lớn dựa trên các quan sát và suy tư về văn hóa, xã hội và con người Việt Nam, độc giả không cần phải có kiến thức trước về Việt Nam để có thể đánh giá cao chiều sâu của cuốn sách. Như Giáo sư Nancy K. Napier, một học giả đáng kính đã làm việc lâu năm tại Việt Nam, viết:

“Đây là một tác phẩm sống động và mang đến một cái nhìn thú vị về văn hóa Việt Nam, đây là cuốn cho cả người hiểu biết nhiều - hoặc không biết gì - về Việt Nam”.

Hay chỉ đơn giản là thưởng thức những bức tranh nghệ thuật về bói cá trong quyển sách cũng là một trải nghiệm thú vị, giúp khơi gợi lên sự kết nối của độc giả với tự nhiên [2], như Rachel Messerschmidt đã bình luận:

“Tôi rất thích đọc tất cả những câu chuyện khác nhau về chim bói cá! Thêm vào đó, các tác phẩm nghệ thuật đa dạng xuyên suốt cuốn sách cũng rất thú vị để ngắm nhìn. Chim bói cá thật sự rất tuyệt! Tôi rất thích cuốn sách này”.

Mặc dù còn sớm để đánh giá toàn bộ tác động của “Wild Wise Weird”, thứ hạng của quyển sách trên Amazon và phản hồi tích cực gần đây đã cho thấy rằng, cuốn sách mang đến cơ hội cho độc giả quốc tế cơ hội để tìm hiểu về văn hóa Việt Nam qua những câu chuyện “được chế tác một cách điêu luyện”, vừa mang đến những suy tư triết học vừa là một trải nghiệm đọc thú vị./.

References

[1] Vương QH. (2024). *Wild Wise Weird*. <https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6/>

[2] Vương QH, Nguyễn MH. (2024). *Further on Informational Quanta, Interactions, and Entropy under the Granular View of Value Formation*. AISDL. <https://books.google.com/books?id=vy4ZEQAQBAJ>

Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

URL: <https://kinhtevadubao.vn/da-nh-gia-cu-a-do-c-gia-quo-c-te-ve-sa-ch-ngu-ngon-trie-t-ho-c-nhan-van-vie-t-nam-29961.html>

© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư